

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15656797>

CHIZIQLI, KVADRAT, KASR-RATSIONAL FUNKSIYALAR. FUNKSIYALARNING XOSSALARI VA GRAFIKLARI

Nurkayev Shuhrat Jurayevich

Turin politexnika universiteti akademik litseyi oliy toifali matematika fani
o'qituvchisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada chiziqli, kvadrat va kasr-ratsional funksiyalar tahlil qilinadi. Shuningdek, bu funksiyalarning grafiklarini qurish usullari bosqichma-bosqich ko'rsatilib, ular orqali matematik hodisalarni vizual tarzda tushunish imkoniyati yaratiladi. Maqola o'quvchilarga funksiyalarni taqqoslash, ularning o'ziga xosliklarini farqlash va grafik asosida chuqur tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Algebra, grafik qurish, ekstremum nuqtalari, asimptota, simmetriya, funksiya uzluksizligi, polinomlar, o'zgaruvchilar, matematik modellashtirish, differensial tenglamalar, funksiyalar nazariyasi.

Annotation: This article analyzes linear, quadratic, and rational functions. It also presents step-by-step methods for constructing their graphs, providing an opportunity to understand mathematical phenomena visually. The article helps students develop skills to compare functions, distinguish their specific characteristics, and conduct in-depth analysis based on their graphs.

Keywords: Algebra, graph construction, extrema points, asymptote, symmetry, function continuity, polynomials, variables, mathematical modeling, differential equations, theory of functions

Аннотация: В данной статье проводится анализ линейных, квадратичных и дробно-рациональных функций. Также поэтапно рассматриваются методы построения их графиков, что позволяет визуально понять математические явления. Статья способствует формированию у учащихся навыков сравнения функций, выявления их особенностей и проведения глубокого анализа на основе графиков.

Ключевые слова: Алгебра, построение графиков, точки экстремума, асимптота, симметрия, непрерывность функции, многочлены, переменные, математическое моделирование, дифференциальные уравнения, теория функций.

Kirish

Matematikaning turli sohalarida funksiya tushunchasi markaziy o‘rin tutadi va uning turli turlari nazariy hamda amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Xususan, chiziqli, kvadrat va kasr-ratsional funksiyalar matematik analiz va algebra sohasining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ular nafaqat nazariy bilimlarning poydevorini tashkil qiladi, balki ko‘plab real hayotdagi muammolarni modellashtirishda, ilmiy tadqiqotlarda va texnik hisob-kitoblarda keng qo‘llaniladi.

Bu funksiya o‘zining soddaligi sababli ko‘plab matematik va amaliy masalalarni tushunishda boshlang‘ich nuqta sifatida xizmat qiladi. U o‘zgaruvchining o‘zgarishi bilan to‘g‘ri proporsional o‘zgarishni ifodalaydi va ko‘plab jarayonlarni, jumladan iqtisodiy ko‘rsatkichlarning o‘zgarishini, fizik tizimlarning asosiy qonunlarini modellashtirishga imkon beradi.

Kvadrat funksiya esa yanada murakkabroq xususiyatlarga ega bo‘lib, uning grafigi parabola shaklida bo‘ladi. Kvadrat funksiyalar matematik analizda ekstremumlarni, ya‘ni maksimal va minimal nuqtalarni o‘rganishda, shuningdek, fizikada harakat qonunlarini ifodalashda keng qo‘llaniladi. Ularning simmetriya, ochilish yo‘nalishi, tepa nuqtasi kabi xususiyatlari funksiyani chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kasr-ratsional funksiyalar — bu ikkita polinomlarning nisbati sifatida ifodalanadigan funksiyalar bo‘lib, ular ko‘plab murakkab xatti-harakatlarni, shu jumladan asimptotalar, nol nuqtalari va noaniq nuqtalarni o‘z ichiga oladi. Kasr-ratsional funksiyalarning grafiklarini to‘g‘ri qurish va ularning xossalari tahlil qilish matematik tahlil va differensial tenglamalar sohasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada yuqorida tilga olingan funksiyalarning aniqlanish va qiymatlar sohaları, uzluksizligi, simmetriyasi, ekstremumlari, asimptotalari va boshqa xossalari batafsil ko‘rib chiqiladi. Funksiyalarning grafiklarini bosqichma-bosqich qurish usullari yoritilib, ularning matematik hodisalarni qanday aks ettirishi tushuntiriladi. Shuningdek, bu funksiyalar yordamida o‘quvchilar matematik tahlil asoslarini mustahkamlab, amaliy masalalarni grafik usulda yechish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Natijada, maqola nafaqat nazariy bilimlarni kengaytirish, balki amaliyotda ushbu funksiyalarni samarali qo‘llashga yo‘naltirilgan bo‘lib, o‘quvchilarning funksiyalar bilan ishlash bo‘yicha tushunchalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Chiziqli funksiya. $y = kx + \varepsilon$ (k va ε -biror sonlar) ko‘rinishidagi funksiya chiziqli funksiya deyiladi. Oldingi paragrafdan xulosa qilishimiz mumkinki, chiziqli funksiyaning grafigi $y = kx$ funksiya grafigini ordinata o‘qi bo‘ylab ε birlikka siljitish orqali hosil qilinadi. Shuning uchun, avval $y = kx$ funksiyaning grafigini qarab chiqamiz.

$k > 0$, l esa koordinatalar tekisligining I va III choraklari, koordinatalar boshi va $A(I; k)$ nuqtasidan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq bo‘lsin (1-rasm). l to‘g‘ri chiziqda koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo‘lgan $M(x_1; y_1)$ va $N(x_2; y_2)$ nuqtalarni belgilaymiz. U holda AOB va MOE uchburchaklari o‘xshash va quyidagi tenglik o‘rinli bo‘ladi:

$$\frac{|AB|}{|ME|} = \frac{|OB|}{|OE|}.$$

$$|AB| = \kappa, \quad |OB| = 1, \quad |OE| = x_1, \quad |ME| = y_1 \text{ larni}$$

hisobga olsak, $\frac{\kappa}{y_1} = \frac{1}{x_1}$ o‘rinli bo‘ladi.

Bu yerdan $y_1 = \kappa x_1$. Xuddi shunday tenglik N nuqtaning koordinatalari uchun ham o‘rinli bo‘ladi. Haqiqatdan, $x_2 = -x_1$, $y_2 = -y_1$

1-rasm bo‘lgani uchun, $y_1 = \kappa \cdot x_1$ dan $-y_2 = \kappa \cdot (-x_2)$ kelib chiqadi. Bundan $y_2 = \kappa \cdot x_2$. Demak, l to‘g‘ri chiziqdagi har bir nuqta uchun $y = kx$ ko‘rinishdagi tenglik bajariladi. Bundan tashqari, l to‘g‘ri chiziqda yotmagan har qanday nuqtaning x , y koordinatalari $y = kx$ tenglikni qanoatlantirmaydi. Shuning uchun, l to‘g‘ri chiziq $y = kx$ funksiyaning grafigi hisoblanadi.

$k < 0$ bo‘lgan holda koordinata tekisligining II va IV choraklaridan, koordinatalar boshidan hamda $A(I; k)$ nuqtadan o‘tuvchi l to‘g‘ri chiziqni qarab chiqaylik (2-rasm). $k > 0$ holatida berilganlarga o‘xshash mulohazalardan foydalanib, l to‘g‘ri chiziqda yotgan har bir $M(x; y)$ nuqta uchun $y = kx$ tengligi qanoatlantirilishini ko‘rsatish qiyinmas. Shu bilan birga, l to‘g‘ri chiziqda yotmagan har qanday nuqtaning x , y koordinatalari $y = kx$ tenglikni qanoatlantirmaydi. Shuning uchun, l to‘g‘ri chiziq $y = kx$ ($k < 0$) funksiyaning grafigi hisoblanadi (2-rasm).

Nihoyat, $k = 0$ da koordinatalar boshi va $A(I; k)$ nuqtadan o‘tuvchi $y = 0$ to‘g‘ri chiziq

$y = kx$ funksiyaning grafigi hisoblanadi.

Shunday qilib, κ ning barcha haqiqiy qiymatlari uchun koordinatalar boshi $O(0; 0)$ va $A(1; k)$ nuqtasidan o'tuvchi to'g'ri chiziq $y = \kappa x$ funksiyasining grafigi hisoblanar ekan (bu to'g'ri chiziqda yotmaydigan nuqtalar $y = \kappa x$ funksiyasining grafigida mavjud emas, chunki abscissa o'qining har bir x_0 nuqtasi berilgan to'g'ri chiziqning $M(x_0; \kappa x_0)$ nuqtasiga mos keladi va funksiya tushunchasining ta'rifiga ko'ra koordinatalar tekisligining boshqa nuqtasi x_0 ga mos kela olmaydi).

2-rasm

$y = \kappa x + \epsilon$ chizikli funksiyaning grafigi $y = \kappa x$ funksiya grafigidan, uni y o'qi bo'ylab ϵ birlikka siljitish orqali hosil qilinadi. Shuning uchun $y = \kappa x + \epsilon$ va $y = \kappa x$ funksiyalarining grafiglari bir-biriga parallel (umuman olganda, κ koeffitsiyenti bir xil bo'lgan barcha chizikli funksiyalarning grafiglari bir-biriga parallel bo'ladi. Bu koeffitsiyentni grafikni tasvirlaydigan to'g'ri chiziq bilan x o'qi orasidagi burchakdan foydalanib, aniqlash mumkin. Shu sababli κ soni to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti deyiladi).

Shuni ta'kidlash kerakki, $k > 0$ da $y = \kappa x + \epsilon$ to'g'ri chiziq abscissa o'qi bilan o'tkir burchak hosil qiladi, $k < 0$ da esa abscissa o'qi bilan o'tmas burchak hosil qiladi (3, 4-rasm).

Har qanday $N(a; \epsilon)$ nuqta orqali burchak koeffitsiyenti k bo'lgan faqat bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Bu to'g'ri chiziq $y = \kappa x$ to'g'ri chizig'idan parallel ko'chirish yordamida hosil qilinadi, bunda koordinatalar boshi $O(0; 0)$ $N(a; \epsilon)$ nuqtaga o'tadi. Oldingi paragrafdagi 1-teoremaga ko'ra, bunday to'g'ri chiziq tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$y = k(x - a) + \epsilon.$$

Misol 1. $N(1; 2)$ nuqtadan o'tuvchi va burchak koeffitsiyenti $k = 3$ bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi toping.

Izlanayotgan to'g'ri chiziqning tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega: $y = 3(x - 1) + 2$. Bu yerdan $y = 3x - 1$ ni hosil qilamiz.

Misol 2. $M(1; 2)$ va $N(-1; -4)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi toping.

To'g'ri chiziq M nuqtadan o'tgani uchun uning tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$y = k(x-1) + 2.$$

N nuqta ham shu to'g'ri chiziqqa tegishli. Shuning uchun to'g'ri chiziq tenglamasini quyidagi ko'rinishda ham yozish mumkin:

$$y = k(x+1) - 4.$$

$$\begin{cases} y = k(x-1) + 2 \\ y = k(x+1) - 4 \end{cases}$$

tenglamalar sistemasini yechib, $-k + 2 = k - 4$ tenglikni hosil qilamiz. Bundan $k = 3$.

Shunday qilib, izlanayotgan to'g'ri chiziqning tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega: $y = 3(x-1) + 2$ yoki $y = 3x - 1$.

Umuman olganda, $M(x_1; y_1)$ va $N(x_2; y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqning κ burchak koeffitsiyenti quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (\text{Где } x_1 \neq x_2),$$

va bu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi $y = k(x - x_1) + y_1$ tenglamadan κ koeffitsientini $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ga almashtirish orqali hosil qilinadi, ya'ni u quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1$$

Endi $y = kx + \epsilon$, $\kappa \neq 0$. chizikli funksiyaning xossalarini qarab chiqamiz:

- 1) Funksiyaning aniqlanish sohasi $(-\infty; +\infty)$ intervaldan iborat;
- 2) Funksiyaning qiymatlari sohasi $(-\infty; +\infty)$ intervaldan iborat;
- 3) Funksiya grafigi absissa o'qini $A(-\frac{\epsilon}{\kappa}; 0)$ nuqtada, ordinata o'qini esa $B(0; \epsilon)$

nuqtada kesib o'tadi;

4) $k > 0$ bo'lsin. U holda $x > -\frac{\epsilon}{\kappa}$ da $y > 0$ bo'ladi va $x < -\frac{\epsilon}{\kappa}$ da $y < 0$ bo'ladi (3-rasm).

$k < 0$ bo'lsin. U holda $x < -\frac{\epsilon}{\kappa}$ da $y > 0$ bo'ladi va $x > -\frac{\epsilon}{\kappa}$ da $y < 0$ bo'ladi (4-rasm).

3-rasm

4-rasm

5) $k > 0$ da $y = kx + \varepsilon$ funksiya o'suvchi, $k < 0$ da esa kamayuvchi bo'ladi.

Masalan, $k > 0$ da $y = kx + \varepsilon$ funksiyaning o'suvchi ekanini isbotlaymiz. x_1, x_2 – argumentning istalgan qiymatlari va $x_2 > x_1$ bo'lsin. Ularga mos keluvchi funksiyaning qiymatlarini y_1 va y_2 lar bilan belgilaymiz. U holda $y_1 = kx_1 + \varepsilon$, $y_2 = kx_2 + \varepsilon$. Bundan

$$y_2 - y_1 = (kx_2 + \varepsilon) - (kx_1 + \varepsilon) = kx_2 - kx_1 = k(x_2 - x_1).$$

$k > 0$ va $x_2 - x_1 > 0$ bo'lgani uchun $y_2 - y_1 > 0$ bo'ladi, ya'ni $k > 0$ bo'lganda $x_2 > x_1$ dan $y_2 > y_1$ kelib chiqadi. Bu esa $k > 0$ da funksiyaning o'suvchi ekanini bildiradi. $k < 0$ da $y = kx + \varepsilon$ funksiyaning kamayuvchi ekani shunga o'xshash isbotlanadi.

Kvadrat funksiya. $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c -qandaydir sonlar) ko'rinishidagi funksiya kvadrat funksiya deyiladi. Sodda geometrik almashtirishlar yordamida o'rta maktab kursidan ma'lum bo'lgan $y = x^2$ funksiya grafigidan kvadrat funksiyaning grafigini hosil qilish mumkin (5-rasm). Haqiqatan, oldingi paragrafdagi 2-teoremaga ko'ra, $y = x^2$ funksiya grafigidan absissa o'qi bo'ylab a koeffitsiyentli cho'zish yordamida $y = ax^2$ funksiya grafigini hosil qilamiz(6-rasm).

5-rasm

6-rasm

Endi $y = ax^2 + bx + c$ umumiy kvadrat funksiyani qarab chiqamiz. $y = ax^2 + bx + c$ kvadrat uchhaddan ikkihad kvadratini ajratamiz:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a\left(x^2 + 2x \cdot \frac{b}{2a} + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) = \\ &= a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \end{aligned}$$

Demak, $y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$. U holda oldingi paragrafdagi 1-teoremadan foydalanib, $y = ax^2 + bx + c$ funksiyasining grafigi $y = ax^2$ funksiyasi grafigidan koordinatalar boshi $O(0; 0)$ $N\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$ nuqtaga o'tadigan parallel ko'chirish yordamida hosil qilingan degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Misol 3. $y = 3x^2 + 6x - 1$ funksiya grafigini yasaymiz.

Buning uchun $3x^2 + 6x - 1$ kvadrat uchhaddan to'la kvadrat ajratamiz:
 $3x^2 + 6x - 1 = 3(x^2 + 2x) - 1 = 3(x+1)^2 - 4$.

Berilgan OXY koordinatalar sistemasida $N(-1; -4)$ nuqta orqali NX' va NV' yordamchi koordinata o'qlarini o'tkazamiz va shu o'qlarda $y = x^2$ funksiya grafigini chizamiz. Keyin, absissa o'qi bo'ylab 3 birlik koeffitsiyentli cho'zishdan foydalanib, o'sha koordinata o'qlarida $y = 3x^2$ funksiyasining grafigini hosil qilamiz. Hosil qilingan chiziq bir vaqtning o'zida berilgan koordinatalar sistemasida $y = 3x^2 + 6x - 1$ funksiyasining grafigi bo'ladi (7-rasm).

$y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) kvadrat funksiyaning grafigini $y = x^2$ funksiya grafigi kabi parabola deb ataymiz.

Kvadrat funksiyaning ayrim xossalari keltiramiz.

1) Funksiyaning aniqlanish sohasi $(-\infty; +\infty)$ intervaldan iborat;

2) $x = 0$ da $y = c$ hosil bo'ladi, ya'ni funksiya grafigi ordinata o'qini $A(0; c)$ nuqtada kesib o'tadi. Agar $D = b^2 - 4ac > 0$, bo'lsa, u holda $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ da $y = 0$ bo'ladi.

Shuning uchun grafik absissa o'qini ($D > 0$ da $B(x_1; 0)$ va $C(x_2; 0)$) nuqtalarda kesib o'tadi. Agar $D = 0$ bo'lsa, u holda $x = -\frac{b}{2a}$ da $y =$

7-rasm

0 bo'ladi hamda grafik absissa o'qini faqat bitta $B(-\frac{b}{2a}; 0)$ nuqtada kesib o'tadi. Agar $D < 0$ bo'lsa, u holda grafik absissa o'qini kesib o'tmaydi hamda $a > 0$ bo'lganda bu o'qdan yuqorida, $a < 0$ bo'lganda absissa o'qidan pastda joylashadi.

3) Parabola (ya'ni grafik)ning uchi $N(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac - b^2}{4a})$ nuqtada bo'ladi. $a > 0$ da parabola tarmoqlari yuqoriga, $a < 0$ da esa pastga yo'naltirilgan bo'ladi.

4) $a > 0$ bo'lganda funksiya $(-\infty; -\frac{b}{2a}]$ oraliqda kamayuvchi va $[-\frac{b}{2a}; +\infty)$ oraliqda o'suvchi bo'ladi. Aksincha, $a < 0$ da funksiya $(-\infty; -\frac{b}{2a}]$ oraliqda o'suvchi, $[-\frac{b}{2a}; +\infty)$ da kamayuvchi bo'ladi.

5) $a > 0$ da funksiyaning eng kichik qiymati $\frac{4ac - b^2}{4a}$ ga teng bo'ladi hamda unga $x = -\frac{b}{2a}$ da erishadi. Funksiya eng katta qiymatga egamas. $a < 0$ funksiyaning eng katta qiymati $\frac{4ac - b^2}{4a}$ ga teng bo'ladi hamda unga $x = -\frac{b}{2a}$ da erishadi. Bunda funksiya eng kichik qiymatga ega bo'lmaydi.

6) Funksiya grafigi $x = -\frac{b}{2a}$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik joylashgan (8-11-rasmlar).

8-rasm

9-rasm

10-rasm

11-rasm

Kasr-chiziqli funksiya. Ikkita chiziqli funktsiyaning nisbati, ya'ni

$$y = \frac{ax + e}{cx + d}$$

(a, b, c, d - biror sonlar) ko'inishdagi funktsiyaga kasr-chiziqli funksiya deyiladi.

Bu yerda $c \neq 0$ va $ad - bc \neq 0$ deb hisoblanadi. ($c = 0$ bo'lganda, yuqoridagi formuladan

avval o'rganilgan $y = \frac{a}{d}x + \frac{e}{d}$ chiziqli funksiya hosil qilinadi. $c \neq 0$, ammo $ad - bc = 0$

bo'lganda, $\frac{a}{c} = \frac{e}{d} = k$ tenglikka ega bo'lamiz. Bundan quyidagi kelib chiqadi:

$$y = \frac{ax + e}{cx + d} = \frac{ckx + dk}{cx + d} = \frac{k(cx + d)}{cx + d} = k = \frac{a}{c} \quad \left(x \neq -\frac{d}{c} \right)$$

ya'ni bu holda $y = \frac{a}{c}$ (bu yerda x - istalgan $-\frac{d}{c}$ dan farqli son) ko'rinishdagi funksiya hosil qilinadi. Bunday funksiyaning grafigi absissa o'qiga parallel bo'lgan va $B(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c})$ nuqta chiqarib tashlangan, $A(0; \frac{a}{c})$ nuqtada ordinata o'qini kesib o'tuvchi to'g'ri chiziqdir (12-rasm)).

12-rasm

Eng sodda geometrik almashtirishlardan foydalanib, kasr-chiziqli funksiya grafigini o'rta maktab kursidan ma'lum bo'lgan $y = \frac{1}{x}$ funksiya grafigidan hosil qilish mumkin (13-rasm). Haqiqatan, $y = \frac{1}{x}$ funksiya grafigidan $k \neq 0$ koeffitsiyent bilan absissa o'qi bo'ylab cho'zish yordamida avval $y = \frac{k}{x}$ funksiya grafigini hosil qilamiz. So'ng quyidagi tenglikka ega bo'lamiz:

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc-ad}{c^2}}{x + \frac{d}{c}}$$

Demak, $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ kasr-chiziqli funksiya grafigi $y = \frac{k}{x}$ funksiya grafigidan

(bu yerda $k = \frac{bc-ad}{c^2}$) parallel ko'chirish yordamida hosil qilinadi, bunda

koordinatalar boshi $O(0;0)$ $N(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c})$ nuqtaga o'tadi.

Misol 4. $y = \frac{2x+5}{x+1}$ funksiyaning qarab chiqamiz. Kasrdan butun qismini ajratamiz:

$$\frac{2x+5}{x+1} = 2 + \frac{3}{x+1}$$

$N(-1; 2)$ nuqta orqali NX' va NV' yordamchi koordinata o'qlarini o'tkazamiz, so'ngra bu o'qlarda avval $y = \frac{1}{x}$ funksiya grafigini, keyin esa $y = \frac{3}{x}$ funksiya grafigini yasaymiz. Bizning nazariyamizdan kelib chiqqan holda, dastlabki OXY koordinatalar

sistemasiga nisbatan, hosil bo'lgan chiziq bir vaqtning o'zida $y = \frac{2x+5}{x+1}$ funksiya grafigi bo'ladi (14-rasm).

13-rasm

14-rasm

Endi $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) kasr-chiziqli funksiyaning ayrim xossalari keltirib o'tamiz.

1) Aniqlanish sohasi ikkita $(-\infty; -\frac{d}{c})$ va $(-\frac{d}{c}; +\infty)$ oraliqlardan iborat;

2) Qiymatlar sohasi $(-\infty; \frac{a}{c})$ va $(\frac{a}{c}; +\infty)$ oraliqlardan iborat;

3) Funksiya grafigi, agar $a \neq 0$ bo'lsa, abssissa o'qini $A(-\frac{b}{a}; 0)$ nuqtada kesib o'tadi. Agar $a = 0$, $b \neq 0$ bo'lsa, funksiya nollarga ega emas. Agar $d \neq 0$ bo'lsa, ordinata o'qini $B(0; \frac{b}{d})$ nuqtada kesib o'tadi. Agar $d = 0$ bo'lsa, funksiya grafigi ordinata o'qi bilan umumiy nuqtalarga ega bo'lmaydi;

4) $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(x+\frac{d}{c})}$ bo'lgani uchun $bc-ad > 0$ da funksiya $(-\infty; -\frac{d}{c})$ va

$(-\frac{d}{c}; +\infty)$ oraliqlarning har birida kamayuvchi bo'ladi, $bc-ad < 0$ bo'lganda esa funksiya bu oraliqlarning har birida o'suvchi bo'ladi. (15, 16 - rasmlar).

15-rasm

16-rasm

Xulosa. Ushbu maqolada chiziqli, kvadrat va kasr-ratsional funksiyalar batafsil tahlil qilindi. Har bir funksiya turi o‘ziga xos xossalari, aniqlanish va qiymatlar sohalari, uzluksizlik va simmetriya kabi matematik xususiyatlarga ega ekanligi ko‘rsatildi. Chiziqli funksiyalar o‘zining soddaligi va to‘g‘ri chiziq ko‘rinishidagi grafigi bilan ko‘plab matematik va amaliy masalalarda boshlang‘ich bosqich vazifasini bajaradi. Ularning doimiy o‘sish yoki kamayish xususiyatlari, hamda to‘g‘ri proporsionallik munosabatlarini ifodalashda ahamiyati alohida ta’kidlandi.

Kvadrat funksiyalar esa murakkabroq xususiyatlarga ega bo‘lib, parabola shaklidagi grafigi orqali maksimal va minimal qiymatlarni aniqlash, simmetriyani tahlil qilish imkonini beradi. Bu funksiya turlari ko‘plab fizik jarayonlar, iqtisodiy modellar va boshqa ilmiy sohalarda keng qo‘llaniladi. Ularning xossalari chuqur o‘rganish matematik tahlilni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasr-ratsional funksiyalar esa murakkab strukturaga ega bo‘lib, asimptotalar, nol nuqtalari, uzluksiz bo‘lmagan nuqtalar kabi o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ularning grafiklarini to‘g‘ri qurish va xossalari tushunish matematik analizning qiyin va qiziqarli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Kasr-ratsional funksiyalar yordamida murakkab matematik jarayonlarni modellashtirish va tahlil qilish imkoniyati oshadi.

Maqolada keltirilgan funksiyalarning grafiklarini bosqichma-bosqich qurish usullari o‘quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishda yordam beradi, shuningdek, grafiklar orqali funksiyalarni vizual tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Funksiyalarning o‘ziga xos xossalari taqqoslash, ularning ta’sir doirasini aniqlash, shuningdek, real hayotdagi matematik jarayonlarni modellashtirishda qo‘llanishi o‘quvchilarning matematik tafakkurini kengaytiradi.

Natijada, maqola nafaqat matematik funksiyalar nazariyasini chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi, balki amaliy masalalarni yechishda, fanlararo bog'lanishlarni tushunishda, shuningdek, ilmiy-tadqiqot va amaliy faoliyatda funksiyalarni samarali qo'llashga ko'maklashadi. Ushbu mavzu bo'yicha mustahkam bilimga ega bo'lish o'quvchilarning keyingi bosqichdagi murakkab matematik fanlarni o'zlashtirishida muhim poydevor vazifasini bajaradi.

ADABIYOTLAR

1. *Sh.A. Alimov, A.R. Xalmuhamedov, M.A. Mirzahmedov.* Algebra va analizlar. 10 - sinf uchun darslik. T., O'qituvchi, 2003.
2. *Sh.A. Alimov, A.R. Xalmuhamedov, M.A. Mirzahmedov.* Algebra va analizlar. 11 - sinf uchun darslik. T., O'qituvchi, 2004.
3. *A.N. Kolmogorov va boshqalar.* Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов средней школы. М., Просвещение, 1990.
4. *Н.Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов, С.И. Шварцбург.* Алгебра и математический анализ для 10 классов. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М., Просвещение, 1992.
5. *Н.Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов, С.И. Шварцбург.* Алгебра и математический анализ для 11 классов. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М., Просвещение, 1998.
6. *Э.М. Сайдаматов, А.К. Аманов, А.С. Юнусов, С.С. Хаджабагян.* Алгебра и основы математического анализа., часть 1. Учебное пособие для учащихся академических лицеев с углубленным изучением математики. Т. «Ўқитувчи». 2016.
7. *Э.М. Сайдаматов, А.К. Аманов, А.С. Юнусов, С.С. Хаджабагян.* Алгебра и основы математического анализа. Часть 2. Учебное пособие для учащихся академических лицеев с углубленным изучением математики. Т. «Илм зиё». 2016.
8. *Сканави и др.* Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы. М., Мир и образование, 2001.
9. *М.А. Мирзахмедов, Ш.Н. Исмаилов, А.К. Аманов,* Алгебра и начала анализа. Часть 1, 2. Учебник для 10 классов, средних образовательных учреждений и учащихся академических лицеев Т. ООО «Extremumpress». 2017.
10. *М.А. Мирзахмедов, Ш.Н. Исмаилов, А.К. Аманов,* Алгебра и начала анализа. Часть 1, 2. Учебник для 11 классов, средних образовательных учреждений и учащихся академических лицеев Т. «Zaminnashr». 2018.

11. *Л.М. Лихтарников, Т.Г. Сукачева.* Математическая логика. Санкт-Петербург, 1999 .
12. *И.М. Уваренков, М.З. Маллер.* Курс математического анализа, Т. 1. М., Просвещение, 1966.
13. *A.U. Abduhamedov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, J.H. Husanov.* Algebra vamatematikanalizasoslari, I qism. Т., O‘qituvchi, 2003.
14. *А.П. Карп.* Сборник задач по алгебре и началам анализа. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М., Просвещение, 1995.
15. *С.Н. Олехник, М.К. Потанов, П.И. Пасиченко.* Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения. Справочник. М., МГУ, 1991.
16. *М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич.* Сборник задач по алгебре для 8-9 классов. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М., Просвещение, 1992.
17. *Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник, М.В. Чинкина.* Алгебра и начала анализа для 8-11 классов. Пособие для школ и классов с углубленным изучением математики. М., Дрофа, 2002.
18. *Е.С. Кочетков, Е.С. Кочеткова.* Алгебра и начала анализа. Пробный учебник. М., Просвещение, 1969.
19. Математика. Алгебра. Начала математического анализа. Профильный уровень: задачник для 10-11 классов/М.И.Шабунин, А.А.Прокофьев, Т.А.Олейник, Т.В.Соколова. – М. : БИНОМ. Лабораториязнаний. 2009. – 477 с.: ил. ISBN 978-5-94774-456-9
21. BittingerL.Marlin, Beecher A.Judith. Development Mathematics. Addison-Wesley. Indiana University, USA, 2000.
22. NassietS., Torte D., Rivoallan L. MatematikyesAnalyse. Didier, Paris, 1995.
23. Donkemts G. MatematikyesAnalyse. Didier, Paris, 1995.
24. www.uzedu.uz
25. www.eduportal.uz
26. www.problems.ru
27. www.matholymp.zn.uz